

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIZIL KITOBIGA KIRITILGAN
SHO`RADOSHLAR OILASINI (*CHENOPODIACEAE*) SOLISHTIRMA
TAHLIL**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595607>

X.A.Qosimjonova

*AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlar o`qitish metodikasi fakulteti biologiya yo`nalishi
1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Bu tezisda O`zbekiston Respublikasi Qizil Kitobining 2009-yilgi va 2019-yilgi nashrlaridagi Sho`radoshlar oilasiga kiradigan turkumlarni solishtirish natijasida ushbu oila haqida batafsil ma`lumot berilgan.*

Kalit so`zlar: *qizil kitob, sho`radoshlar oilasi, muhofaza, milliy bog`, endemik, areal, tarqalishi, madaniylashtirish, maqomi.*

Yo`qolib borayotgan yoki yo`qolish xavfida bo`lgan noyob turlarni qayd qiluvchi davlat hujjati. Qizil kitobda o`simlik va hayvon turlari sonining kamayishi, areallarining qisqarib borishi sabablari yoritiladi va ularni saqlab qolish uchun tavsiyalar berib boriladi. O`zbekiston Respublikasi Qizil kitobi ilk bor 1979 – yilda ta`sis etilgan bo`lib mazkur kitobda nabotot olamining kamyob, yo`qolib ketish xavfi ostidagi turlari haqida ma`lumotlar kiritilgan. Qizil kitobning 1984 – yilgi nashrida O`zbekiston florasining yo`qolib ketish xavfi ostida qolgan 163 ta turi kiritilgan. O`zbekiston Respublikasi hududida hozirda 4400 ga yaqin oliy yovvoyi o`simlik va 2000 dan ziyod zamburug` turlari mavjud. Ular orasida jiddiy muhofazaga muhtoj ko`plab kamyob endemik va relik turlar ham bor. Bunday turlarning soni 300 dan ortiq bo`lib, ular O`zbekiston florasining 10-12 foizini tashkil etadi. Keyingi yillarda olib boriladigan izlanishlar o`lkamiz florasiga mansubb yana 138 turdagi o`simlikni Qizil kitobga kiritish lozimligini ko`rsatmoqda. 1998 –yil ma`lumotlariga ko`ra, O`zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan o`simlik turlarining soni 301 tani tashkil etgan bo`lsa, yangi nashrdan 48 oilaga mansub 313 turdagi o`simlik o`rin oldi. Sho`radoshlar oilasi nihoyatda keng tarqalgan bo`lib, yer sharining barcha qit`alarida uchraydi. Bu oila 1600 ga yaqin turga ega. Asosan cho`l zonasida o`sadi. Bu oila vakillari o`t, buta, va uncha katta bo`lmagan daraxt o`simliklaridir. Barglari turli shaklda (hatto bir tur ichida ham). Gullari ko`pchilik vakillarida mayda, ko`rimsiz, boshloqsimon to`pgullarda yoki tirsda to`plangan.

1-jadval

Sho`radoshlar oilasining O`zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” (2009)

tahlili

№	Turkum	Tur	Maqomi				Endemikligi
			0	1	2	3	
1	Baliqko`z <i>Climacoptera</i>	6		+			Kamyob
2	Buzoqbosh <i>Halimocnemis</i>	1			+		Kamyob
3	Toshbiyurg`uni <i>Nanophyton</i>	1		+			Nihoyatda kamyob
4	Sho`ragi <i>Salsola</i>	3		+	+	+	Kamyob
5	Antoxlamisi <i>Anthochlamys</i>	1		+			Kamyob endemik tur
6	Donasho`r <i>Gamanthus</i>	1		+			Kamyob
Jami:	6	13	0	5	2	1	

2 -jadval

Sho`radoshlar oilasining O`zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” (2019)

tahlili

	Turkum	Tur	Maqomi				Endemikligi
			0	1	2	3	
1	Baliqko`z <i>Climacoptera</i>	6			+		Kamyob endemik tur
2	Buzoqbosh <i>Halimocnemis</i>	1			+		Kamyob
3	Toshbiyurg`uni <i>Nanophyton</i>	1			+		Kamyob, relikt Endemik tur
4	Sho`rak <i>Salsola</i>	3				+	Kamyob
5	Antoxlamis <i>Anthochlamys</i>	1			+		Kamyob
6	Donasho`r <i>Gamanthus</i>	1			+		Kamyob
Jami:	6	13	0	0	5	1	

Bu tezisda sho`radoshlar oilasining 2009 va 2019-yilgi nashridagi oilalarning turkumlari solishtirildi. Natijada Oilaning turkumlari va turlari soni har ikkala yilda ham bir xil ekanligi ma`lum bo`ldi. Lekin turlarning maqomlari o`zgarganligi

aniqlandi , ya'ni 2009-yilgi turlarning “1” maqomga ega bo'lganlari soni 5 tani, “2” maqomga ega bo'lganlari 2 tani tashkil etgan bo'lsa 2019- yilgi nashrida esa “1” maqomga ega bo'lganlari yo'q, “2” maqomga ega bo'lganlari esa 5 ta ligi bilan farqlandi. Bu oila vakillari hammasi kamyob turlarni o'z ichiga olgan va deyarli hammasi kamyob endemik turlar ekanligi solishtirish jarayonlarida yaqqol ko'zga tashlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi Toshkent 2009-yil .Chinor ENK nashriyoti (245-258-betlar)
2. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi Toshkent 2019-yil.Chinor ENK nashriyoti (233-245-betlar)
3. Uz.wikipedia.org
4. Ziyo.net

